

IOMC-2025

Science, Education and Future Trends

International Online Multidisciplinary Conference

Science, Education & Future Trends

LLC "Fer-Teach"

Fergana - 2025

When using materials from the journal, the source must be cited.
The authors of the articles are responsible for the content of their works and for the fact of their publication.
The Organizing Committee of the conference does not necessarily share the views of the authors and bears no responsibility for the accuracy of the published data, nor does it assume any liability towards the authors and/or third parties and organizations for any possible damage caused by the publication of the article.

Editorial board

Editor in-Chief:

S.I.Zokirov - *PhD on Phys. & Math., assoc. prof., FerSTU, Uzbekistan*

Editorial board members:

L.K.Mamadaliyeva - *Dr. of Tech. Sc., prof., FerSTU. Fergana, Uzbekistan*

O.V.Porubay - *PhD on tech. sc., assoc. prof., FerSTU, Uzbekistan*

O.Kh.Otakulov - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., FerSTU, Uzbekistan*

O.S.Raimzhonova - *PhD, assoc. prof., FerSTU, Uzbekistan*

R.A.Nurdinova - *PhD, assoc. prof., FerSTU, Uzbekistan*

E.M.Yunusaliev - *Ph.D in Technics, assoc. prof., FerSTU, Uzbekistan*

D.F.Tukhtasinov - *PhD on Ped., assoc. prof., FerSTU, Uzbekistan*

N.D.Botirova - *PhD on Ped., assoc. prof., FerSTU, Uzbekistan*

When using materials from the journal, the source must be cited.

The authors of the articles are responsible for the content of their works and for the fact of their publication.

The Organizing Committee of the conference does not necessarily share the views of the authors and bears no responsibility for the accuracy of the published data, nor does it assume any liability towards the authors and/or third parties and organizations for any possible damage caused by the publication of the article.

Lokal tarmoqlarda elektromagnit xalaqitlardan himoyalaniş uchun li-fi texnologiyasini qo'llash

Yo'ldoshev Sirojiddin, O'sarov Akbarali, Komilov Abdullajon

Farg'ona davlat texnika universiteti

Anotatsiya. Ushbu ilmiy ishda zamonaviy simsiz aloqa tizimlarida elektromagnit xalaqitlar muammosi va uni hal etishda Li-Fi (Light Fidelity) texnologiyasining o'rni tahlil qilindi. An'anaviy Wi-Fi tarmoqlaridan farqli o'laroq, Li-Fi ma'lumot uzatishda ko'rinadigan yorug'lik spektridan foydalanishi hisobiga radio xalaqitlardan to'liq himoyalanganligi, ma'lumotlar xavfsizligi va yuqori o'tkazuvchanlik qobiliyati asoslab berilgan. Ishda Li-Fi tizimining arxitekturasi, ishlash prinsiplari va uning tibbiyot, sanoat hamda maxsus himoyalangan hududlarda qo'llanilish istiqbollari IEEE standartlari asosida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Li-Fi, VLC (Visible Light Communication), elektromagnit xalaqit (EMI), LED, fotodetektor, spektral samaradorlik, xavfsizlik.

Bugungi kunda simsiz aloqa tarmoqlari, xususan Wi-Fi (IEEE 802.11 standarti) hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Cisco Visual Networking Index ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilga kelib global IP-trafikning 70% dan ortig'i simsiz qurilmalar hissasiga to'g'ri keladi. Biroq, radiochastota spektrining cheklanganligi va tarmoq zichligining ortishi jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ulardan eng asosiysi – elektromagnit xalaqitlar (Electromagnetic Interference – EMI) va spektr yetishmovchiligidir.

Ushbu muammoning eng samarali yechimi sifatida Buyuk Britaniyaning Edinburg universiteti professori Harald Haas tomonidan taklif etilgan Li-Fi (Light Fidelity) texnologiyasi qaralmoqda. Li-Fi ma'lumot uzatish uchun radioto'lqinlarni emas, balki oddiy yorug'lik diodlari (LED) nurini ishlatadi, bu esa elektromagnit xalaqitlarni mutlaqo bartaraf etadi.

Li-Fi texnologiyasi va uning ishlash prinsipi. Li-Fi texnologiyasi VLC (Visible Light Communication) oilasiga mansub bo'lib, u elektromagnit spektrning 400 THz dan 800 THz gacha bo'lgan qismini egallaydi. Bu hozirgi radiochastota spektridan 10 000 barobar kattaroqdir.

Li-Fi tizimi asosan ikki qismdan iborat:

Uzatuvchi (Transmitter): Signalni modulyatsiya qiluvchi drayverga ega oq rangli LED lampa.

Qabul qiluvchi (Receiver): Yorug'lik oqimini elektr signaliga aylantiruvchi fotodiod va signalni qayta ishlovchi modul.

1-rasm. Li-Fi tizimida ma'lumot uzatishning umumiy sxemasi

Ishlash prinsipi raqamli ma'lumotlarni ("0" va "1") yorug'lik intensivligini juda yuqori tezlikda o'zgartirish orqali uzatishga asoslangan. LED lampalar soniyasiga millionlab marta o'chib-yonishi mumkin. Inson ko'zi bu tebranishlarni ilg'ay olmaydi va uni doimiy yorug'lik sifatida qabul qiladi, ammo fotosezgir datchiklar bu o'zgarishlarni qayd etib, ma'lumotga aylantiradi.

IEEE 802.15.7 standarti bo'yicha optik simsiz aloqa tizimlari quyidagi modulyatsiya turlaridan foydalanadi:

OOK (On-Off Keying): Eng oddiy usul, chiroq yoniq – "1", o'chiq – "0".

VPPM (Variable Pulse Position Modulation): Yorug'likni boshqarish va ma'lumot uzatishni birlashtiradi.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Yuqori tezlikdagi ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladi (10 Gbit/s va undan yuqori).

Tahlil va natijalar. Ushbu qismda Li-Fi va an'anaviy Wi-Fi texnologiyalarining texnik ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tahlillar turli ilmiy maqolalar va eksperimental natijalarga asoslangan.

Parametrlar	Wi-Fi (IEEE 802.11)	Li-Fi (IEEE 802.15.7)	Izoh
Tashuvchi muhit	Radioto'lqinlar (RF)	Yorug'lik to'lqinlari	Li-Fi sog'liq uchun zararsizroq
Spektr kengligi	Cheklangan (~300 GHz)	Cheksiz (~10,000 marta katta)	Li-Fi da tiqilinch bo'lmaydi
EMI (Xalaqit)	Mavjud (Boshqa qurilmalarga ta'sir qiladi)	Mavjud emas	Tibbiyot va sanoat uchun muhim
Xavfsizlik	O'rta (Devorlardan o'tadi)	Yuqori (Devorlardan o'tmaydi)	Li-Fi jismoniy himoyalangan
Tezlik (Laboratoriyada)	~9.6 Gbit/s (Wi-Fi 6)	~224 Gbit/s gacha	Li-Fi potentsiali ancha yuqori
Energiya samaradorligi	O'rta	Yuqori	Li-Fi yoritish energiyasidan foydalanadi

1-jadval. Wi-Fi va Li-Fi texnologiyalarining qiyosiy tahlili.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Li-Fi texnologiyasi xalaqitga chidamlilik (EMI immunity) bo‘yicha yaqqol ustunlikka ega.

Tibbiyot muassasalari: Operatsiya xonalari va MRI apparatlari atrofida radio to‘lqinlar taqiqlanadi. Li-Fi orqali shifokorlar bemor ma‘lumotlarini real vaqt rejimida planshet orqali olishlari mumkin, bunda tibbiy uskunalarga hech qanday ziyon yetmaydi.

Aviatsiya: Samolyot bortida yo‘lovchilar internetdan foydalanganda navigatsiya tizimlariga xalaqit bermaslik uchun Li-Fi ideal yechimdir. Har bir o‘rindiqlik tepasidagi chiroq o‘z uzatuvchisiga ega bo‘lishi mumkin.

Sanoat (Industry 4.0): Kuchli elektromagnit maydon mavjud bo‘lgan zavodlarda Wi-Fi signallari yo‘qolib qoladi. Yorug‘lik esa magnit maydondan ta’sirlanmaydi, bu robotlar va sensorlar o‘rtasida barqaror aloqani ta’minlaydi.

Xulosa. Li-Fi texnologiyasi radiochastota spektridagi tiqilinch muammosini hal qiladi va elektromagnit xalaqitlarga o‘ta sezgir bo‘lgan muhitlarda barqaror aloqani ta’minlaydi. Yorug‘likning devorlardan o‘tmasligi korporativ va maxfiy ma‘lumotlarning tashqariga sizib chiqishini fizik darajada oldini oladi. Laboratoriya sharoitida erishilgan 224 Gbit/s tezlik (Oksford universiteti tadqiqotlari) uning kelajakdagi potensialini ko‘rsatadi. Li-Fi texnologiyasi Wi-Fi ni to‘liq almashtirmaydi, balki uni to‘ldiruvchi texnologiya sifatida 5G va 6G tarmoqlarining ajralmas qismi bo‘lishi lozim.

Kelajakda O‘zbekiston sharoitida "Aqlli shahar" va raqamli iqtisodiyot loyihalarida energiya tejovchi LED infratuzilmasidan foydalangan holda Li-Fi tarmoqlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Haas, H. (2018). *Li-Fi is a paradigm-shifting 5G technology*. *Reviews in Physics*, 3, 26-31.
2. Davronxo‘jayev, A. A., & Sharipov, Sh. J. (2022). *Telekommunikatsiya tarmoqlari va tizimlari*. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: TATU.
3. IEEE Std 802.15.7-2011. *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks--Part 15.7: Short-Range Wireless Optical Communication Using Visible Light*. IEEE Computer Society.
4. Matheus, L. E. M., et al. (2019). *Visible Light Communication: Concepts, Applications and Challenges*. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21(4), 3204-3237.
5. Burchardt, H., et al. (2014). *VLC: Beyond Point-to-Point Communication*. *IEEE Communications Magazine*, 52(7), 98-105.